

INSTITUTO DE LA JUDICATURA.
(CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL)

MAESTRIA EN ARGUMENTACIÓN JUDICIAL
TEORIAS DEL DERECHO Y DE LA CIENCIA JURIDICA.

TEORÍA JURÍDICA CONTEMPORÁNEA
Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

RECONSTRUCCION ARGUMENTATIVA DE LA SENTENCIA C-311/18
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA UNION EUROPEA)

PROFESOR: DR. ROGELIO LÓPEZ SÁNCHEZ.

ALUMNA: GLADIS ADRIANA RIVERA BAÑOS.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 24 DE MAYO DE 2026.

Introducción

Has pensado, ¿qué pasa con la información que subes en redes sociales?, ¿quién tiene el verdadero control de esa información tan importante para ti?, como tu imagen, la imagen de seres queridos, de lugares que visitas, escuelas, trabajo, información que subes a la nube, o simplemente cuando se hace un pago mediante el uso de los medios electrónicos, etc. Más aun, ¿qué pasa con toda la información que generas al visitar sitios en internet?, ¿los alcances que tiene la búsqueda de información?, ¿qué uso se le da a esa información?, que ya forma parte de la vida diaria de casi toda la humanidad.

Hasta donde las leyes protegen tu información, que alcances tiene tu derecho a la protección de tus datos personales y la información que se maneja en las redes sociales y en el gran mundo virtual del internet.

Pues bien, hoy analizaremos un caso de violación a la protección de datos de un particular, ocurrido en Irlanda, al cual recayó sentencia del Tribunal de Justicia el 16 de julio del 2020.

Reconstrucción Argumentativa de Sentencia

Primeramente, veamos qué derecho es el que asiste a las personas que comparten información personal, ya sea en redes sociales y en el internet, es decir, el Derecho a la Protección de Datos Personales, el cual es un derecho autónomo, que tal vez vaya ligado al Derecho a la Intimidad, pero, subsiste por sí solo, el cual proviene de los Derechos fundamentales como lo son “La Dignidad Humana y el Libre Desarrollo de la Personalidad que han servido para cimentar el orden constitucional y se han erigido como valores superiores del ordenamiento jurídico”. (Lopez Sanchez & Leal Espinoza, 2018) El Derecho a la Protección de Datos Personales, al surgir de dos derechos fundamentales, es inalienable de todas las personas, por lo que las leyes y todos los estados de derecho, deben contemplarlo, aplicarlo y defenderlo.

Ahora bien, como ya se hizo mención, analizaremos la sentencia de fecha 16 de julio del año 2020, librada por el Tribunal de Justicia (Gran Sala), recaída en el asunto C-311/18, en Irlanda, la problemática inicia porque Facebook Irlanda realiza la transferencia internacional de datos personales de usuarios europeos, a la matriz Facebook Inc. Estados Unidos, por lo que Maximillian Schrems el 25 de Julio del 2013, presenta una reclamación legal contra Facebook ante la Data Protección Commissioner (Comisario para la Protección de Datos en Irlanda), alegando que la legislación en Estados Unidos no protege los datos personales como en la Unión Europea, permitiendo el uso de esos datos de forma indiscriminada y solicitó se pusiera fin a la transferencia de los datos; misma que fue desestimada, por la Comisión debido a que esa autoridad había declarado que los Estados Unidos tenían un nivel adecuado de protección de datos; Schrems interpuso recurso contra la desestimación de su reclamación ante el Tribunal Superior de Irlanda, el 6 de octubre de 2015, el Tribunal de Justicia declaró inválida la desestimación; el caso fue devuelto al Comisario, y de la investigación Facebook Ireland explicó que los datos personales se transferían a Facebook Inc., en base a Clausulas tipo de protección de datos; el 1 de diciembre de 2015, Schrems presentó reclamación modificada alegando que el Derecho estadounidense obliga a Facebook Inc., a poner a disposición de las autoridades de ese país los datos personales transferidos, específicamente a programas de vigilancia; el 24 de mayo de 2016, el Comisario público un proyecto de decisión, en el que consideró provisionalmente que los datos personales de ciudadanos de la Unión transferidos a Estados Unidos corrían el riesgo de ser expuestos a la autoridades estadounidenses, siendo esto, no compatible con la legislación europea y que las clausulas tipo de protección de datos no subsanan esa deficiencia ya que a los interesados solo les confiere derechos

contractuales, no vinculantes de las autoridades estadounidenses, por lo que Data Protection Commissioner acude al Tribunal Superior Irlandés, quien elevó el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea quedando como demandante el Comisario para la Protección de Datos, contra Facebook Ireland y Maximilian Schrems (codemandado/defensor de su queja). Como se puede observar en la (Sentencia TJUE, 2020)

El análisis que hace la Gran Sala, versa sobre los lineamientos contemplados en la **Directiva 95/46** (ámbito de aplicaciones) norma en la cual el Comisario para la Protección de Datos, basaba sus decisiones respecto al manejo de los datos personales, la que a grandes rasgos disponía que la transferencia puede realizarse cuando el país tercero garantice el adecuado nivel de protección de los datos, así también, cuando el responsable (en este caso Facebook) ofrezca garantías para la protección de la vida privada, derechos y libertades fundamentales de las personas y ofrecer cláusulas contractuales apropiadas. **Sobre la Decisión CPT** (Cláusulas Tipo de Protección de Datos) que es la Norma de la Comisión Europea que establece garantías contractuales estándar; **La decisión EP** (Escudo de Privacidad) tomada por la Comisión en base a la Directiva 95/46, en la que se había declarado que Estados Unidos garantizaba un nivel adecuado para la protección de los datos conferidos, la cual fue declarada nula e inválida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 6 de octubre de 2015. Así mismo, analiza y da solución a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano Jurisdiccional.

El Tribunal de Justicia concluyó que el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) si se aplica a la transferencia de datos personales con fines comerciales, proporcionados por un operador establecido en la Unión Europea hacia un país tercero, aun y cuando en la transferencia o después de transferidos los datos ese país pueden acceder a los datos por cuestiones de seguridad nacional. Referente al nivel de protección y la evaluación de las garantías, concluye que las Cláusulas Contractuales Tipo (CCT) deben asegurar los derechos de las personas de quienes se transfirieron los datos tengan un nivel de protección sustancialmente equivalente al de la UE. Exige que las cláusulas contractuales, las leyes y normas del país tercero sean valuadas especialmente las que dan acceso a los datos a autoridades públicas. La autoridad de control competente debe y puede suspender y/o prohibir una transferencia de datos cuando esta se basa en CCT, tras una evaluación de circunstancias concretas, se concluya que no se respetan o no pueden respetarse por el país tercero ni garantizan la protección de datos exigida por la Unión Europea. Las CCT siguen siendo válidas, sin embargo la eficacia depende de la situación jurídica del país tercero. El mecanismo Privacy Shield ya no puede usarse como base para la transferencia de datos personales desde la Unión Europea a empresas de Estados Unidos, es decir el escudo de privacidad UE-EE. UU. es inválido.

Por lo que acabamos de plantear, esta sentencia fue innovadora, pues blindó la privacidad de los datos personales expuestos en una red social como lo es Facebook, poniendo reglas más estrictas para la transferencia de los datos a otros países fuera de la Unión Europea, invalidó el Escudo de Privacidad que permitía a empresas mandar datos a los Estados Unidos, sin una garantía de que no fueran expuestos a vigilancia de autoridades extranjeras, obligó a las empresas a tener un manual legal, claro y específico para operar internacionalmente, dio pauta a la ciudadanía para exigir y defender su derecho a la protección de sus datos personales a que estén protegidos con estándares altos, aun y cuando crucen fronteras, responsabilizando también al país receptor de la protección y manejo de los datos, ya que no solo basta con realizar un contrato, se debe evaluar la situación jurídica y los alcances que puede tener la información proporcionada en ese país.

Es un claro ejemplo de la protección a un derecho fundamental por parte de la Autoridad Judicial, ya que la interpretación de los preceptos contemplados en la legislación de la Unión Europea aunque contempla las reglas, valores y principios, referentes a la protección de datos, de una manera general, la diferencia fue la interpretación que realizó el Tribunal, pues fue en base a la búsqueda de la solución correcta para este caso en particular, basada en la dignidad humana, igualdad y la libertad, con lo que abrió un abanico de formas y posibilidades de llevar a cabo la protección de los datos personales. La falta de precisión al utilizar conceptos amplios como “protección de datos” es decir la indeterminación en el derecho, obliga a la autoridad Judicial a buscar el valor esencial de los derechos fundamentales, (Lopez Sanchez, LA GARANTÍA DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA, 2018) *“la indeterminación de las normas iusfundamentales forman parte de este contexto, ya que la solución a los casos deriva finalmente de la decisión judicial, complementándose a través del empleo de las técnicas y procedimientos argumentativos correspondientes”*.

Ahora bien, que sucede cuando la vulneración de los datos personales no es provocada por autoridades internacionales o locales o por grandes empresas, si no que ha sido inducida por un particular, es importante saber cómo se soluciona esta problemática, ya que se trata de la transgresión a un derecho fundamental, empero deviene de una relación entre particulares, cabe hacer mención, a la forma en la que nace el reconocimiento del derecho a la privacidad, pues se da en un Tribunal de Nueva York, y nace de un conflicto entre particulares, por lo que puede decirse que existen diversas resoluciones que han dado solución a conflictos entre particulares por la violación de privacidad y de datos personales, como lo refieren los autores Rogelio López Sánchez y José Luis Leal en su obra EL DERECHO A LA

INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.

En México, precisamente con la finalidad de proteger los datos personales que se encuentran en poder de una empresa o de un particular, se creó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) con lo que se pretende garantizar la privacidad y el derecho de decisión informativa, es decir, que la persona física decida cómo, cuándo y con qué fin utilizara la información que la identifique, como es, el nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, CURP, RFC, huellas, etc. Gracias a esta Ley existe el aviso de privacidad del cual la persona debe tener conocimiento, y proporcionar la autorización, antes de la utilización de los datos, también protege el Acceso, Rectificación, Cancelación o la Oposición en el uso de los datos, lo que se conoce como Derechos ARCO.

En cuanto a la protección que tiene un particular respecto al uso responsable de datos personales frente a una autoridad, dependencia, entidad u organismo gubernamental ya sea federal, estatal o municipal, es decir, cualquier entidad que reciba y ejerza recursos públicos, en México se creó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que obliga como ya se dijo a dependencias, así como partidos políticos y fideicomisos, también protege los mencionados Derechos ARCO.

Conclusión

La sentencia analizada, marcó un precedente en la utilización de datos personales que se encuentra en las redes sociales, pues, obligó a las empresas que tienen la información a implementar un cifrado en cuanto a la información, a que los países regulen para brindar más seguridad en el manejo de datos en plataformas, a implementar cláusulas de privacidad, a la clasificación de datos y cuáles pueden ser compartidos, ya no solo es suficiente con un contrato, este debe tener cláusulas más firmes y que garanticen el manejo adecuado de la información, también deben existir evaluaciones que ponderen la seguridad y protección de los datos ya que llevan implícita la dignidad de las personas. También obliga a que exista un responsable cuando haya un mal manejo de la información personal.

En nuestro País, la (Unión, 2026), contempla la Protección de datos personales en el numeral 16, segundo párrafo, el cual a la letra dice: “Artículo 16.

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”

Así mismo, el marco jurídico mexicano cuenta con leyes como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que implica tanto a personas morales como físicas; así también existe la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que reglamenta a entidades gubernamentales, instituciones y dependencias.

Sin embargo, aún hay mucho por hacer, pues la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y el derecho no lo ha hecho a la par, el usuario de redes sociales, de la nube, de plataformas digitales, de plataformas comerciales, de buscadores, aun es vulnerable ante el mal uso de la información, lo cual ha aumentado con el uso de la Inteligencia Artificial, por lo que debe existir una mejor y más segura regulación en el manejo y transmisión de los datos personales, entre personas físicas y/o morales, así como a dependencias gubernamentales, se debe fortalecer la seguridad informática, el Estado de Derecho debe garantizar la seguridad del uso de los datos personales que existen en las redes sociales, en el mundo virtual, que el control de la información personal verdaderamente lo tenga el titular y que la violación de la protección de datos, tenga penas más severas ya que se trata de la violación de un derecho fundamental el cual no solo afecta a la persona dueña de la información, a veces también a las personas que la rodean.

Bibliografía

- Lopez Sanchez, R. (2018). *LA GARANTÍA DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA*. ARANZADI, S.A.U.
- Lopez Sanchez, R., & Leal Espinoza, J. L. (2018). *EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MEXICO*. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA.
- Sentencia TJUE, C-311/18 (Tribunal de Justicia (Gran Sala) 16 de julio de 2020).
- Unión, H. C. (2026). *Camara de Diputados*. Obtenido de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>